

Propuesta de guía para la elaboración de un cuestionario sobre la evaluación del uso de un prototipo para la prevención del riesgo cardiovascular en adultos mayores

a) Padecimiento de enfermedad cardiovascular (ECV).

- ✓ Sí.
- ✓ No.

b) Género.

- ✓ Hombre.
- ✓ Mujer.

c) Padecimiento de otras enfermedades.

- ✓ Hipertensión arterial.
- ✓ Diabetes.
- ✓ Anemia.
- ✓ Otros.

d) Opinión sobre el prototipo: se presenta una evaluación visual que mide la percepción de los encuestados sobre el prototipo, utilizando una escala que refleja distintos niveles de aceptación y agrado.

- ✓ Excelente.
- ✓ Interesante.
- ✓ Puede Mejorar.
- ✓ No le agradó.

e) Aspectos importantes del prototipo: esta evaluación se centra en cómo los pacientes perciben el prototipo desde su propio entendimiento, considerando la claridad y efectividad de la información proporcionada sobre su funcionamiento y tecnologías.

- ✓ Todo es importante.
- ✓ Monitoreo del ritmo cardíaco.
- ✓ Seguimiento de la presión arterial.
- ✓ Pantalla de información.

f) Comodidad visual: que tan cómodo es el dispositivo de forma visual.

- ✓ Cómodo.
- ✓ Incómodo.